

YURTIMIZDA INFORMATIKA FANINING RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI HAQIDA

O'zbekistan Respublikasi IIV Qoraqalpoq akademik litsey
matematika fani o'qituvchisi

Abdiniyazova Sawlexan Joldasbaevna

Ozbekistan Respublikasi IIV Qoraqalpoq akademik litsey
informatika fani oqituvchisi

Allamberganova Gozzal Xasenbaevna

Annotatsiya: Hozirgi zamon ilmiy-texnika taraqqiyotining asosi bo'lmish hisoblash texnikasidan ishlab-chiqarishning turli iqtisodiy vazifalarini hal etish va har xil murakkab masalalarni echishda keng foydalanilmoqda, chunki juda ko'p faktorlarni hisobga olish, ulkan hajmdagi axborotlar bilan ishlash zaruriyati-elektron mashinalarsiz hal etishga imkon bermaydi. Hisoblash texnikasi yordamida mashinasozlik, transport ishlab-chiqarishini rejalashtirish, loyihalash, hisoblash hamda tahlil ishlari keng hal qilinmoqda. Ushbu maqolada informatika zamon taraqqiyoti asosi ekanligi hamda yurtimizda ushbu fanning rivojlanish istiqbollari haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Informatika, antik davr, elektron hisoblash mashinalari (EXM), atom energetikasi, kosmosni o'zlashtirish, ob - xavoni bashorati, IT.

Kirish

Informatika fanining eng dastlabki a4 Informatika fanining eng dastlabki asoslari zamonaviy raqamli kompyuter ixtirosidan oldin paydo bo'lgan. Abak kabi sobit raqamli vazifalarni hisoblash uchun mashinalar antik davrdan beri mavjud bo'lib, ko'paytirish va bo'lish kabi hisob-kitoblarga yordam beradi. Hisoblashlarni amalga oshirish algoritmlari qadimgi davrlardan, hatto murakkab hisoblash texnikasi yaratilgunga qadar ham mavjud bo'lgan

Insoniyat o'zining rivojlanishi tarixi mobaynida moddiy quvvat va axborotlarni o'zlashtirib kelgan. Bu rivojlanishning butun bir davrlari shu bosqichning ilg'or texnologiyasi nomi bilan atalgan. Masalan: "tosh asr" – mehnat quroli yasash uchun toshga ishlov berish texnologiyasini egallash bochqichi, "kitob chop etish asri" - axborotni tarqatishni yangi usulini o'zlashtirish bosqichi, "elektr asri" - quvvatning yangi turlarini o'zlashtirish bosqichi shular jumlasidandir.

Bundan 20-30 yillar ilgari "atom asri" boshlandi deyilgan bo'lsa, hozirgi kunda "EXM asri" deb aytiladi. Biz yangi "Informatika" fanining o'rgana boshlaymiz. "Informatika fanining kelib chiqishi, uning uch tarkibiy qismi algoritm, dastur va xisoblash vositalarini paydo bo'lishi va rivojlanishi bilan bog'liq. Kishilik jamiyatida xisoblash ishlari (podadagi mollar soni, ov natijasi, er o'lchash va hk.) boshlangan davridayok qo'shish, ayirish kabi arifmetik amallardan, keyinchalik esa ko'paytirish va bo'lishdan foydalanganlar. Bu amallar usha davrga taaluqli bo'lgan algoritmlar asosida bajarilgan.

Xisoblash ishlari uchun zarur bo'lgan axborot xajmini oshishi, qo'lning barmoqlaridan farqli o'laroq yangi turdagi xisoblash vositalarini yaratilishiga sabab bo'ladi. XIX asr oxiri, XX asr boshlarida fanlarning yangi yo'nalishlari va yangi fanlar paydo bo'lishi ishlov berish uchun zarur bo'lgan axborot xajmini keskin oshib ketishiga olib keladi. XX asr o'rtalarida yaratilgan axborotlarni avtomatik ishlov qurilmasi- elektron xisoblash mashinalari (EXM) lar katta xajmdagi axborotlarni saqlab turish va katta tezlikda ishlov berish imkoniyatlarini tug'diradi. Buning natijasida esa murakkab ilmiy – texnik masalarni (atom energetikasi, kosmosni o'zlashtirish, ob - xavoni bashorati, ishlab chiqarishni avtomatlashtirilgan boshqarish, avtomatlashtirish loyixalash va xk.) echish ularni taxlil qilish mumkin bo'lib koldi. Demak qo'yilgan masalani to'g'ri echib olish uchun zarur bilim va maxorat (algoritm va usul), EXM tushinadigan dastur va EXM ning uzi bir butuning uch qismi, biz o'rganishimiz kerak fanning tarkibidir.

Informatika axborotlarni EXM yordamida tasvirlash, saqlab turish, uzatish va ishlov berish usullarini o'rganadigan fandır.

Informatikani matematik intizom sifatida tasniflash tarafdorlari, kompyuter dasturlari matematik ob'ektlarning jismoniy amalga oshirilishi va dasturlarni matematik rasmiy usullar bilan deduktiv asosda asoslash mumkinligini ta'kidlaydilar.[31] Kompyuter olimlari Edsger W. Dijkstra va Toni Hoare kompyuter dasturlari uchun ko'rsatmalarni matematik jumlar deb hisoblashadi va dasturlash tillari uchun rasmiy semantikani matematik aksiomatik tizimlar sifatida izohlaydilar.

Bir qator kompyuter olimlari informatika fanida uchta alohida paradigmani ajratish haqida bahslashdilar. informatika axparitlarni o'rganadi Piter Vegner bu paradigmalarni fan, texnologiya va matematika ekanligini ta'kidladi.[32] Piter Denningning ishchi guruhi ular nazariya, abstraksiya (modellashtirish) va dizayn ekanligini ta'kidladi.[33] Amnon X. Eden ularni „ratsionalistik paradigma“ (informatikani nazariy informatikada keng tarqalgan va asosan deduktiv fikrlashni qo'llaydigan matematikaning bir tarmog'i sifatida ko'rib chiqadi), „texnokratik paradigma“ (uni muhandislik sohasida topish mumkin) deb ta'riflagan. yondashuvlar, asosan dasturiy injiniringda) va „ilmiy paradigma“ (kompyuter bilan bog'liq artefaktlarga tabiiy fanlarning empirik nuqtai nazaridan yondashadi,[34] sun'iy intellektning ba'zi tarmoqlarida aniqlanishi mumkin).[35] Informatika fani inson tomonidan yaratilgan hisoblash tizimlarini loyihalash, spetsifikatsiya qilish, dasturlash, tekshirish, amalga oshirish va sinovdan o'tkazish bilan bog'liq usullarga qaratilgan.

Informatika fan sifatida algoritmlarni nazariy o'rganish va hisoblash chegaralaridan tortib, apparat va dasturiy ta'minotda hisoblash tizimlarini amalga oshirishning amaliy masalalarigacha bo'lgan bir qator mavzularni o'z ichiga oladi.[37][38] CSAB, ilgari Hisoblash fanlari akkreditatsiya kengashi (ACM) va IEEE Kompyuter jamiyati (IEEE CS)[39] vakillaridan iborat bo'lib, kompyuter

intizomi uchun muhim deb hisoblaydigan to'rtta sohani aniqlaydi. fan: hisoblash nazariyasi, algoritmlar va ma'lumotlar tuzilmalari, dasturlash metodologiyasi va tillari, kompyuter elementlari va arxitekturasi . Ushbu to'rtta sohaga qo'shimcha ravishda, CSAB dasturiy ta'minot muhandisligi, sun'iy intellekt, kompyuter tarmoqlari va aloqasi, ma'lumotlar bazasi tizimlari, parallel hisoblash, taqsimlangan hisoblash, inson va kompyuter o'zaro ta'siri, kompyuter grafikasi, operatsion tizimlar va raqamli va ramziy hisoblash kabi sohalarni ham aniqlaydi. kompyuter fanining muhim sohalari hisoblanadi.

Nazariy kompyuter fanlari matematik va mavhum ruhdadir, lekin u o'z motivatsiyasini amaliy va kundalik hisoblashdan oladi. Uning maqsadi hisoblashning mohiyatini tushunish va bu tushunish natijasida yanada samarali metodologiyalarni taqdim etishdir.

Sun'iy intellekt (AI) odamlar va hayvonlarda mavjud muammolarni hal qilish, qaror qabul qilish, atrof-muhitga moslashish, o'rganish va aloqa kabi maqsadga yo'naltirilgan jarayonlarni sintez qilishga qaratilgan yoki talab qilinadi. Kibernetika va Dartmut konferensiyasida (1956) sun'iy intellekt bo'yicha tadqiqotlar o'zining kelib chiqishidan boshlab amaliy matematika, ramziy mantiq, semiotika, elektrotexnika, aql falsafasi, neyrofiziologiya kabi tajriba sohalariga asoslangan holda, albatta, fanlararo bo'lgan. razvedka . Ommabop ongda AI robotlarni ishlab chiqish bilan bog'liq, ammo amaliy qo'llashning asosiy sohasi hisoblash tushunishni talab qiladigan dasturiy ta'minotni ishlab chiqish sohasida o'rnatilgan komponent sifatida bo'lgan. 1940-yillarning oxirida Alan Tyuringning „Kompyuterlar o'ylay oladimi?“ Degan savoli boshlang'ich nuqtasi bo'ldi va bu savol hali ham javobsiz qolmoqda, garchi Tyuring testi hali ham inson aqli miqyosidagi kompyuter natijalarini baholash uchun ishlatiladi. Ammo baholash va bashorat qilish vazifalarini avtomatlashtirish murakkab real dunyo ma'lumotlarini o'z ichiga olgan kompyuter

dasturlari sohalarida inson monitoringi va aralashuvi o‘rmini bosuvchi sifatida tobora muvaffaqiyatli bo‘ldi.

Adabiyotlar:

1. Tucker, Allen B.. [Computer Science Handbook](#), 2nd, Chapman and Hall/CRC, 2004. [ISBN 978-1-58488-360-9](#).
2. „Within more than 70 chapters, every one new or significantly revised, one can find any kind of information and references about computer science one can imagine. [...] all in all, there is absolute nothing about Computer Science that can not be found in the 2.5 kilogram-encyclopaedia with its 110 survey articles [...].“ (Christoph Meinel, [Zentralblatt MATH](#))
3. van Leeuwen, Jan. Handbook of Theoretical Computer Science. The MIT Press, 1994. [ISBN 978-0-262-72020-5](#).
4. „[...] this set is the most unique and possibly the most useful to the [theoretical computer science] community, in support both of teaching and research [...]. The books can be used by anyone wanting simply to gain an understanding of one of these areas, or by someone desiring to be in research in a topic, or by instructors wishing to find timely information on a subject they are teaching outside their major areas of expertise.“ (Rocky Ross, [SIGACT News](#))
5. Ralston, Anthony; Reilly, Edwin D.; Hemmendinger, David. [Encyclopedia of Computer Science](#), 4th, Grove's Dictionaries, 2000. [ISBN 978-1-56159-248-7](#).

